

GREENDIVING

Projekts: Green Diving

Modulis: Alternatīvie zvejas rīki

BBZ am NOK

Funded by the
European Union

KURSA RĀDĪTĀJS

- Zvejas rīku ietekme uz okeanu
- Atšķirība starp zvejas rīkiem attiecībā uz
- Piezveju
- Selektivitāti
- Ietekmi uz dibenu
- Degvielas patēriņu
- Darbaspēku
- Atkritumu ražošanu (plastmasa,...)

MĀCĪBU REZULTĀTI

- Izprast dažādu zvejas rīku ietekmi
- Specifiskās jūras ekosistēmas
- Zvejnieku ekonomiskā situācija
- Visas okeāna sistēmas piesārņojums (plastmasa utt.)
- Konkrētu zivsaimniecību ilgtspējība

- Uzziniet par patērētāju ietekmi uz dažādu zivsaimniecību ilgtspējību.

Ilgtspējīgu zvejas rīku nozīme

Ilgtspējīgu zvejas rīku nozīme

- Zvejniecība vienmēr ietekmēs jūras vidi, bet visi ar zvejniecību saistītie cilvēki (gan ražotāji gan patērētāji) var mēģināt pēc iespējas samazināt šo ietekmi.
- Tajā pašā laikā zvejai jābūt ilgtspējīgai ne tikai ekoloģiski, bet arī ekonomiski.
- Tehniskajām inovācijām šajā jomā ir svarīga loma.

Ilgtspējīgu zvejas rīku nozīme

- Zivsaimniecības nozares studentiem acīmredzami ir ļoti svarīgi novērtēt viņu zvejas rīku ietekmi uz vidi.
- BET: arī studentiem, kuri nav tieši saistīti ar zvejniecību, šī tēma kļūst arvien aktuālāka. Kā patērētājiem viņiem ir arī pienākums atbalstīt ilgtspējīgu zveju.

Praktiska daļa

- Iepazīstināšana ar tēmu, izmantojot dažādus dažādu zvejas kuģu un zvejas rīku attēlus.
- Labajā pusē redzami piemēri ->
- Amatnieciskā astoņkāju zveja ar podiņiem
- MSC marķēta dzeltenspuru tunzivis zveja ar stieņiem
- Lielie pelaģisko traļu kuģi saldētavas (tunzivis vai līdžigas)
- Impulsa jautājums: kāda ir atšķirība starp šīm makšķerēšanas metodēm?

Praktiska daļa

- studenti iegūst kartīšu kaudzi ar attēliem, kuros redzamas dažādas zvejošanas metodes, zvejas rīki, zvejas kuģi.
- uz citas kaudzes ir paredzētas teksta kartītes ar dažādām priekšrocībām un trūkumiem
- degvielas patēriņš,
- saskare ar grunti, ekoloģiskā ietekme, izmaksas, tehniskās prasības attiecībā uz kuģa izmēru un aprīkojumu, nepieciešamais darbspēks, selektivitāte/piezveja attiecībā uz si izmēru, formu un uzvedību.

Praktiska daļa

- skolēnu uzdevums ir veidot jēdzīgas klasifikācijas grupu darbā.
- Jānosauc attiecīgo zvejas rīku ietekme uz ekosistēmu, kā arī uz zvejnieku ekonomisko stāvokli.
- Pēc šī darba posma attiecīgās grupas sagatavo īsas prezentācijas.
- tiek nodrošināti attēli, grafika, teksti.
- Katra skolēnu grupa pievērsīsies cita veida zvejas rīkiem.

ATSAUCES

- www.thuenen.de/en/institutes/

baltic-sea-fisheries/
fields-of-activity/research/
fisheries-and-survey-
technology

KONSORCIJS

INOVA+

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. Projekta numurs 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GREENDIVING

Thank you!

Name Partner: Karsten Zumholz

Company: BBZ-NOK

k.zumholz@bbz-nok.de

greedivingeuropeanproject

Green Diving

GREENDIVING

Projekts “Zaļā niršana”

Kā samazināt pēdas nospiedumu apmācībā
un reālajā dzīvē: paraugprakse

Ana Rita Rodrigues
Escola do Mar dos Açores

Funded by the
European Union

KURSA INDEKSS

- Ekoloģiskais pēdas nospiedums
- Bioietilpība
- Zaļās prasmes

Mācību mērķi

- Izprast, kādu ietekmi uz vidi ilgtermiņā var atstāt vienkāršas ikdienas darbības un izvēles
- Ieviest vienkāršas izmaiņas ikdienas rutīnā, lai samazinātu ekoloģisko pēdu nospiedumu
- Apzināt nezaļas prasmes

A close-up photograph of a vibrant green leaf, showing its intricate vein structure. Several water droplets of varying sizes are scattered across the leaf's surface, reflecting light. There are also several distinct holes and irregular damage marks on the leaf, suggesting insect activity. A semi-transparent grey horizontal band is overlaid across the middle of the image, containing the text.

Ekoloģiskais pēdas nospiedums

Lai izmērītu ekoloģisko pēdu, mums jāapsver 6 kritēriji:

- Aramzeme
- Ganības
- Zvejas vietas
- Meža produkti
- Ogleklis
- un apbūvētas teritorijas

Bioloģiskā kapacitāte

Spēja atjaunot
resursus un
absorbēt oglekļa
dioksīda emisijas
ierobežotā
periodā

ECOLOGICAL FOOTPRINT

Kā samazināt ekoloģisko pēdu nospiedumu

- Samazināt
vienreizlietojamās
plastmasas
izstrādājumus

Plastmasas iepakojumu somas,
salmiņi, tases

pārslēgšanās uz

atkārtoti lietojamiem vienumiem

Kā samazināt ekoloģisko pēdu nospiedumu

- **Pāreja uz atjaunojamo enerģiju**

Atjaunojamie enerģijas avoti, piemēram, saules enerģija, ir vienkārši, par pieņemamu cenu un samazina gāzu emisijas atmosfērā

Ēd mazāk gaļas

Gaļa ir galvenais siltumnīcefekta gāzu emisiju avots, kā arī citi
jautājumi, piemēram, dzīvnieku labturība

Ka samazināt ekoloģisko pēdu nospiedumu

Helps reducing the amount of waste, thereby reducing air and water pollution

Brauc mazāk

Ka samazināt ekoloģisko pēdu nospiedumu

- Braukt mazāk, izmantojot citus transporta veidus, piemēram, riteņbraukšanu, sabiedrisko transportu un iet ar kājām, samazinot daudzas piesārņojošās vielas, ko gaisā izdala automašīnas.

A hand is shown from the bottom, cupping a large, clear water droplet. Inside the droplet, a miniature Earth globe is visible, showing continents and oceans. The background is a soft, out-of-focus blue with bokeh light effects.

Ūdens atkritumu samazināšana

Kā samazināt ekoloģisko pēdu nospiedumu

Ūdens ir vērtīgs,
un, ja jums izdodas
samazināt ūdens
patēriņu,
izmantojot
ekonomiskas
metodes jūsu
mājās, jūs varat
izvairīties no
nevajadzīgas krānu
lietošanas

Kā samazināt ekoloģisko pēdu nospiedumu

A man with a beard is holding a white sign with the word "OPEN" written on it in large, purple, block letters. The background is blurred with warm, bokeh lights in shades of orange and purple.

OPEN

Atbalstiet vietējo biznesu

Jūs samazināt savu ietekmi uz vidi, samazinot apģērbu, pārtikas vai piederumu transportēšanu uz galamērķi

Kā tiek aprēķināts cilvēka ekoloģiskais pēdas nospiedums?

Aktivitāte

Jums ir jānosaka jūsu pārtikas, mājas, preču, pakalpojumu un transporta ietekme uz planētu, izmantojot pēdas nospiedumu kalkulatoru, ko varat atrast internetā

How is the Ecological Footprint of a person calculated?

Aktivitāte

<https://www.footprintcalculator.org/en/quiz/0/food/category>

Kā tiek aprēķināts cilvēka ekoloģiskais pēdas nospiedums?

Aktivitāte

Kopīgojiet savus rezultātus ar grupu

Nulles atkritum u iespējas

Atsauces

- Carbon Footprint Calculator
- <https://dashboard.carbify.io/carbon-footprint-calculator>

KONSORCIJS

INOVA+

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. Projekta numurs 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GREENDIVING

Thank you!

Name Partner: Hannah Braz
Charge: Project Manager
Company: INOVA+

hannah.braz@inova.business

[greedivingeuropeanproject](#)

[Green Diving](#)

GREENDIVING

Projekts Green Diving

Modulis: atkritumu ietekme
dabiskajās telpās

BBZ esmu NOK

Finansē Eiropas
Savienība

KURSA RĀDĪTĀJS

- Atkritumu ietekme uz dažādām ūdens ekosistēmām
- Dažādas ekosistēmas
 - Krasts
 - Bentālā zona
 - Pelaģiāle
 - Abisālā zona
 - Saldūdens
- Dažādi atkritumu veidi
 - Avoti
 - Daudzumi
- Īpaša ietekme
 - Atsevišķi dzīvnieki
 - Pārtikas ķēdes
 - ekosistēmas

MĀCĪBU REZULTĀTI

- Izprast dažādu veidu atkritumu ietekmi uz:
 - Īpašas ūdens ekosistēmas
 - visa okeāna sistēmas
- Uzziniet par patērētāju ietekmi uz atkritumu ražošanu

Atkritumi ūdens ekosistēmās

Landesberufsschule für Fischwirte, BBZ am NOK, Rendsburg

Ievads

- Skolotājs rāda dažādus jūras dzīves attēlus saistībā ar atkritumiem
 - Izsalkušo putnu vēderi pilni ar atkritumiem.
 - Miruši dzīvnieki spoku tīklos.
 - Dzīvnieki iesprostoti dažādās plastmasas konstrukcijās
 - Jūras aļģes pilnas ar atkritumiem
 - ...
- Šādi attēli radīs augstu motivācijas līmeni risināt šo tēmu
- Atlasītie piemēri neatspoguļo visu problēmu, bet piesaista lielu uzmanību
- Lielākā daļa skolēnu paši ir pieredzējuši atkritumu daudzumu pludmalē
 - viņiem jau tagad skaidri jāapzinās problēmas apjoms

Praktiska vienība

- skolēni iegūst attēlu kartītes, kurās redzami dažādi dzīvnieki, ekosistēmas un atkritumu veidi.
- studentu uzdevumi:
 - veikt jēgpilnus uzdevumus grupu darbā.
 - nosaukt un pārrunāt attiecīgā atkritumu veida ietekmi uz ekosistēmu un/vai dzīvniekiem.
- Pēc šī darba posma grupas sagatavo īsas prezentācijas.

Diskusija un secinājumi

- Stundas beigās skolēniem jāprot nosaukt konkrētu atkritumu veidu ietekmi uz konkrētiem jūras organismiem.
- Tas tiek panākts ar īsu studentu prezentāciju palīdzību (skolēniem tiek nodrošināti attēli, grafikas, teksti).
- Katra skolēnu grupa pievērsīsies citam atkritumu veidam.

Novērtēšana

- Studenti spēlē tiešsaistes Kahoot viktorīnā
- Pēc viktorīnas studenti strādā pie turpmākajiem jautājumiem un atbildēm, kas tiks iekļautas paplašinātajā “viktorīnā 2.0”.
- Tādā veidā Kahoot viktorīna kļūst arvien lielāka
- Turklāt studenti var mainīt/dzēst/atjaunināt jautājumus un atbildes
- Tas motivē skolēnus uz aktīvu domāšanu un nodrošina vienmēr atjauninātu viktorīnu, tostarp pašreizējās zināšanas

The image shows a Kahoot quiz interface with a rainbow background. The question is "How can the amount of Plastic in the sea be reduced?". There are 24 votes on the left and 0 answers on the right. The question is in German: "Wie kann die Menge an Plastik im Meer reduziert werden?". The options are:

- ▲ fishing for litter
- ◆ using Dolly Ropes
- complying with the rules of MARPOL
- using peeling shower gel with microplastics
- ◆ more beach clean-ups

Buttons for "Überspringen" (Skip) and "Antworten" (Answers) are visible.

Atsauces

- <https://www.waddensea-worldheritage.org/visit/denmark>
- <https://www.ospar.org>
- <https://whc.unesco.org/en/list/1314>

KONSORCIJS

INOVA+

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. Projekta numurs 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GREENDIVING

Paldies!

Vārds Partneris: Karsten Zumholz

Uzņēmums: BBZ-NOK

k.zumholz@bbz-nok.de

mantkārīgs Eiropas projekts

Zaļā niršana